

சங்க மாந்தர்களின் வாழ்வில் நாள்மீன்

முனைவர். அ. புஷ்பா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம்,

கோயம்புத்தூர் - 43 தமிழ்நாடு.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6409-0648>

DOI: 10.5281/zenodo.7998091

ஆய்வுசுச்சுருக்கம்

சமுதாயத்தில் அதிக நம்பிக்கையோடு பின்பற்றப் படுகின்ற ஆன்மீகத்தின் ஒரு பகுதி அறிவியல் தொழில் நுட்பம் சார்ந்தவையாக அமைகின்றன.. பால்வெளி மண்டலத்தில் உள்ள கோள்களின் இயக்கங்கள் சூரிய மண்டலங்கள் குறித்த விஞ்ஞான அறிவு போன்றவற்றை மேலைநாட்டு அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்து உலகிற்கு அறிவிக்கும் முன்னதாகவே தமிழன் வானவியல் சாஸ்த்திரம் என்ற துறையில் சிறப்புற்றிருந்தான் என்பதற்கு நம் வரலாற்றுக் கண்ணுக்கு எட்டிய காலத்திலிருந்து சான்றுகள் கிடைக்கின்றன. வரலாற்று கண்களுக்கு எட்டாத காலங்கள் சில அடிப்படை ஆதாரங்களுடன் வெறும் ஊகங்களாகக் காட்சித் தருகின்றன. ஊகத்திற்கு உரியவற்றை மனிதன் ஆதாரம் அற்றது என்று முழுமையாக ஒதுக்கிவிட முடியாது கலாச்சாரம், பண்பாடு, வாழ்வியல் சார்

நம்பிக்கைகள் பல ஊகங்களாக இருந்தாலும் நன்மை பயப்பனவாக அமைகின்றன. மனித இனம் தோற்றம் பெற்ற காலத்திலிருந்து பரிணாம வளர்ச்சிகளையும் மாற்றங்களையும் எதிர்கொண்ட இந்த பிரபஞ்சம், சந்திரன் சூரியன், நட்சத்திரங்கள் மட்டுமல்லாது ஓற்றிவு முதல் ஆற்றிவு உயிரினங்கள் வரை அனைத்தையும் இயக்கும் இயக்க சக்தியாக உருண்டோடி பல கோடி மைல்களையும் பல கோடி ஆண்டுகளையும் கடந்து மீண்டும் எதிர் கொள்ளத் தயாராக உள்ளது. சூரியனையும் அதனைச் சுற்றி வரும் கோள்களையும், ஆகாயத்தில் நடக்கும் செயல்பாடுகளையும் குறித்துத் துல்லியமாக அறியும் அறிவியலே அஸ்ட்ரானமி எனப்படுகிறது இதனைத் தமிழில் வானியல் என்று அழைக்கின்றோம். காலங்காலமாகப் பாரத மக்களின் வாழ்வியலோடு கலந்த ஒன்றாக இவ்வானியல் அறிவு இருந்துள்ளது. அமாவாசை, பெளர்ணமி, கிரகணங்கள், சுபமுகூர்த்தங்கள் அசுப காரியங்கள் நேரங்கள் இவற்றோடு குழந்தை கருவுற்றதிலிருந்து கல்லறை செல்லும் வரை கால நேரம் பார்க்கின்றனர். விவசாய மக்கள் பருவமாற்றத்திற்கு ஏற்ப மழை, புயல், வறட்சி காலங்களைக் கணக்கிட்டு பயிர்த்தொழில் செய்தல், சேமித்தல் செயல்பாடுகளைச் செய்கின்றனர்.

திறவுச்சொற்கள்: வசிட்ட அருந்ததி விண்மீன்கள், தோற்ற இரும விண்மீன்கள், இரட்டை விண்மீன்கள், அறுமீன்.

மகரமீன் எழுமின், குறுமீன்

கல்தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்தக்குடி நம் தமிழ்குடி. அறிவாலும் ஆற்றலாலும் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்துள்ளனர். தமிழர்கள் விண்ணின் கோள்களையும் காற்று மண்டலத்தின் இயக்கங்களையும் கால அளவையும் அளவிட்டு அறியும் வானியல் அறிவைப் பெற்றுள்ளனர் சூரியன், சந்திரன் துல்லியமாகக் கண்ணிற்குத் தெரியக் கூடியவை இவற்றாலே பூமியில் உயிரினங்கள் வாழும் சூழல் அமைந்துள்ளது என்பதை தமிழன் அறிந்திருந்தான் உலகம் அறிவியலை அறியாக்காலத்தே பழந்தமிழன் செவ்வாய்க் கோள் பற்றி கூறுகையில் செம்மீன், அழல் என்று கூறியுள்ளான். பரிபாடலில் படிமகன் என்று பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புதன் கோளினை புந்தி என்றும் சூரிய மண்டலத்தில் பெரிய கோள் வியாழன் என்று இன்றைய அறிவியல் கூறுகின்றது. அதனையே எங்கும் வியாபித்தல் என்று வியாழன் என்று பெயர் சூட்டினான் தமிழன் வெண்மை நிறமுடையதால் வெள்ளி என்றும், கருமை நிறமுடையதால் காரி என்றும் பெயரிட்டான். சப்தரி மண்டலத்தை எழுமின், அருந்ததி

நட்சத்திரத்தை வடமீன், மகநட்சத்திரத்தை மகவெண்மீன், பரணியை வேழம் என்றும், உத்திரம், உத்திராடம், ரோகினி, அஸ்தம், திருவோணம், மிருகசீரிடம், சித்திரை, அவிட்டம், திருவாதிரை, சுவாதி, சதயம், புனர்பூசம், விசாகம், பூரட்டாதி, பூசம், அனுசம், உத்திரட்டாதி, ஆயில்யம், கேட்டை, ரேவதி என்று இருபத்தி நான்கு நட்சத்திரங்களும் கேது, சுக்கிரன், சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், ராகு, குரு, சனி, புதன் என கிரகநிலைகள் இருப்பதாக மக்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர்.

சூரியன் சந்திரனுக்கு அடுத்தபடியாக வானிலே துலக்கமாகத் தெரியும் கோள் கூறியுள்ளனர். கணித்தல் தொழிலில் வல்லுனர் என்பதாலேயே கணியன் பூங்குன்றன், கணிமேதாவி, பக்குடுக்கை நன்கனி எனப் பெயர் வைத்துள்ளனர். அஸ்வினி, மகம், மூலம், பரணி, பூரம், பூராடம், கிருத்திகை வெள்ளி, பெரும்பாலும் வெள்ளியென்றே அழைக்கப்பட்டு வந்தாலும் வெண்மீன், வைகுறுமீன், வெள்ளி மீன் என்றும் கூறப்படுகிறது. வெண்மை நிறமுடையதால் வெள்ளி எனப்பட்டது. சூரிய குடும்பத்திலேயே அதிக வெப்பமான வளிமண்டலத்தைக் கொண்ட கோளாகும் அனைத்து விண்மீன்களை விடவும் பிரகாசமானது.

வெண்மீன், வைகுறுமீன், வெள்ளி மீன்

கீழ்த் திசையிலிருந்து தோன்றும் விடியலை உருவாக்கும் விடிவெள்ளி போல நம் காதலி நம் அருகில் இருக்குமாறு நமக்கு கிடைக்குமோ என்று தலைமகள் தன் நெஞ்சிற்கு கூறுவதாக நற்றிணையில் குறிஞ்சித் திணையில் பரணர் பாடுகின்றார்.

**குணக்குத் தோன்று வெள்ளியின் எமக்குமார்
வருமோ (நற்றிணை இபா. 356)**

என்பதன் வாயிலாக புவியின் அனைத்து சாயலையும் ஒத்திருக்கும் சகோதரி கோள் என்று கூறப்படும் வெள்ளி புவிக்கு அருகில் உள்ள கோள் ஆகும். இதனை வலியுறுத்தும் விதமாகவே இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது சிந்திக்கத் தக்கதாகும்.

இரட்டைத் தாளத்திற்கு ஏற்ப வெள்ளி முளைத்த விடியற்காலத்தே பொருநன் பாடத் தொடங்கினான்

இரு சீர்ப் பாணிக்கு ஏற்ப, விரிகதிர்

வெள்ளி முளைத்த நள் இருள் விடியல்

(பொருநராற்றுப்படை, பா. 71 - 72)

என்று வெள்ளியின் வரவு குறித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது.

யவனர்

ஓதிம விளக்கின் உயர்மிசைக் கொண்ட

வைகுறு மீனின், பைபயத் தோன்றும்

(பெரும்பாணாற்றுப்படை, பா. 318)

என்று யவனரின் கூம்பின் மேலிட்ட அன்ன விளக்கு போன்றும் வானத்தில் வைகறையில் தோன்றிய வெள்ளி மீன் போலவும் ஒளி விட்டு விளங்கும் நீர்ப்பாயல் துறையைக் கொண்டுள்ளது என்று வெள்ளி மீன் குறித்தக் குறிப்பு இடம் பெறுகின்றது.

வெள்ளிக் கோள் தென் திசையில் தோன்றும் பொழுது மழை பெய்யாது பஞ்சம் ஏற்பட வழிவகுக்கும் என்பதால் மக்கள் தீ நிமித்தமாகக் கருதினர்.

**வெள்ளி தென்புலத்து உறைய விளைவயல்
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை**

(புறநானூறு, பா. 388)

என்று மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார் பாடியுள்ளார். பண்ணன் கிணைப் பறை வாசிப்பவன் வறுமை நிலையில் இருப்பது கண்டு மழையெல்லாம் பொய்த்தச் சூழலிலும் கூட தன்னை நாடி வருபவருக்கு கொடுக்கும் தன்மையுடையவன் என்று கூறுமிடத்து வெள்ளிக் கோளின் செயல்பாடு குறித்துக் கூறப்படுகிறது.

கோள்கள் தன் திசை மாறி சென்றாலும் வள்ளல்கள் தங்களுடைய வள்ளண்மை குணத்திலிருந்து நீங்கி வாழவில்லை என்று கூறி பாரியின் நாட்டுக்கு எத்தீங்கும் நேராது என்று புறநானூறு கூறுகின்றது.

மைம்மீன் புகையினும், தூமம் தோன்றினும்

தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும்

(புறநானூறு, பா. 117)

என்று சனியை மைம்மீன் என்றும் சனி ஆகிய விண்மீன் புகைகளோடுக் கூடிப் புகையினும், எல்லாத் திசையிலும் புகைத் தோன்றினும், தென் திசைக் கண்ணே வெள்ளி மீன் செல்லினும் மழை பொழியாது என்று தமிழர்கள் ஆராய்ந்துள்ளனர். சனி தனக்குப் பகைவீடாகக் கருதப்படுகின்ற சிங்கராசியில் புகின் உலகிற்கு பெருந்தீங்கு நிகழும். தூமக்கேது என்பது புகைக்கொடி இது வட்டம், சிலை, நுட்பம், தூமம் என்னும் மறைந்து உறையும் கோள்கள் நான்கனுள் ஒன்றாகும். தூமக்கேதுவின் தோற்றம் தீமையை விளைவிக்கும் காவிரியின் சிறப்பினைக் கூறுமிடத்துப் பட்டினப்பாலையில்.

வசையில் புகழ் வயங்கு வெண்மீன்

திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும்

தற்பாடிய தளி உணவின்

புள் தேம்பப் புயல்மாறி

வான் பொய்ப்பினும், தான் பொய்யா

மலைத் தலைய கடற்காவிரி

(பட்டினப்பாலை, பா. 1 - 6)

என்று கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் கீழ்வானில் விளங்கி தோன்றுகின்ற கோள் மீனாகிய வெள்ளி

வடதிசையில் நில்லாமல் தெற்கு நோக்கி செல்லும் நிலை குறித்துக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கதிரவன் நான்கு திசைகளிலும் தோன்றுவது போல அதிக கதிர் வீச்சுகளைச் செலுத்தினாலும் வெள்ளிமீன் தென் திசைக்குச் சென்றாலும் மழை பொழியாது நிலம் வறண்டு போகும் என்பது பழந்தமிழர் நம்பிக்கை

**அலங்கு கதிர்க் கனலி நால்வயின் தோன்றினும்
இயங்குகதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும்
(புறநானூறு, பா. 357)**

என்று கூறுவதன் மூலம் பரவலாக மக்களிடையே வெள்ளிமீன் குறித்தக் கருத்தாக்கங்கள் இடம் பெற்றிருப்பதை அறிய முடிகின்றது. பொருநருக்கு பாண்டியன் பரிசில் கொடுக்கும் நிலைக் குறித்துக் கூறுகையில்

**கல் காயும் கடு வேனிலொடு
இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும்
வரும் வைகல் மீன் பிறழினும்
வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக
(மதுரைக்காஞ்சி, பா. 106)**

என்று முதுவேனிலால் பெரிய மேகம் மழையைப் பொழியாது தன்னிடத்து மறைத்துக் கொண்டாலும் தான் தோன்றுதற்கு உரிய நாளில் தோன்றும் வெள்ளி எனும்

கோள்மீன் தன்னுடைய இயங்கும் திசை மாறி தென்திசையில் தோன்றினாலும் ஆறுகளில் வெள்ளம் மாறாமல் பெருகி வரும் என்று மதுரைக்காஞ்சி குறிப்பிடுகிறது.

வசிட்ட அருந்ததி விண்மீன்கள்

சப்தரிசி மண்டலத்தில் உள்ள விண்மீன்கள் குழுவே வசிட்ட அருந்ததி நட்சத்திரங்களாகும். இரவில் வானில் மிக எளிதாகக் காணக்கூடிய நட்சத்திரக் கூட்டங்களில் ஒன்றாகும். மிஸார் என்று வசிட்ட நட்சத்திரமும் அல்கோர் என்று அருந்ததி நட்சத்திரமும் அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டும் தனித்தனியே இரட்டை நட்சத்திரங்கள் ஆகும். சப்தரிசி மண்டலத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் அதிவேகமாக வெவ்வேறு திசைகளில் பயணம் செய்கின்றன. துருவ நட்சத்திரங்கள் ஒரே இடத்தில்தான் இருக்கும்.

இரட்டை விண்மீன்கள்

பூமியில் இருந்து நோக்கும் பொழுது இரண்டு விண்மீன்கள் ஒன்றோடு ஒன்று நெருக்கமாக இருப்பது போலும் ஒரே வரிசையில் இருப்பது போலும் தோன்றும். ஆனால் தொலைவின் காரணமாக மட்டுமே அவ்வாறு காணப்படுகிறது.

தோற்ற இரும விண்மீன்கள்

தொலை நோக்கியால் தனித்தனியாகக் காணக்கூடிய விண்மீன்கள் ஈர்ப்பு விசையால் ஒன்றோடொன்று கட்டுண்டுக் கிடக்கின்றன. இதனையே தோற்ற இரும விண்மீன்கள் என்று கூறுவர்.

கோள்கள் விண்மீன்கள் நிலைப்பாட்டினால் மன்னன் முதல் மக்கள் வரை அனைவரது வாழ்க்கையிலும் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதைக் காணமுடிகின்றது. இது நம்பிக்கையாக மக்களின் உணர்வுகளோடுக் கலந்துள்ளன. பங்குனி மாதம் மீன் வீழ்ந்தால் இராசபீடையாகவும் மீன் விழுந்த ஏழாம் நாள் சேரன் இறந்து பட்டான் என்பதை புறநானூற்றுப் பாடல் பதிவு செய்கிறது.

ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து

ஆர் இருள் அரை இரவில்

முடப் பனையத்து வேர் முதலாக்

கடைக் குளத்துக் கயம் காய

பங்குனி உயர் அழுவத்து

தலை நாள்மீன் துறை படிய

பாசிச் செல்லாது ஊசித் துன்னாது

அளக்கர்த் திணை விளக்காகக்

கனை எரி பரப்ப, கால் எதிர்பு பொங்கி

ஒரு மீன் வீழ்ந்தன்றால் விசும்பினானே

(புறநானூறு, பா. 229)

என்று கூடலூர்கிழார் பாடுகிறார். விண்மீன்கள் குறித்த அத்தனைச் செயல்பாடுகளும் வெளிப்படுகின்ற பாடல் இதுவே ஆகும். மேட ராசியுடன் கூடிய கார்த்திகை நாளின் முதல் நாளின் கண் நிறைந்த இருள் சூழ்ந்த பாதி இரவு அப்பொழுது முடப்பனை போன்ற வடிவுடைய அனுட நாளின் முதல் நட்சத்திரம், குளம் போன்ற வடிவுடைய புனர்பூச நட்சத்திரத்தின் கடைப்பகுதியாக விளங்கும் உத்திரம் சாய்ந்தது. அதற்கு எட்டாம் நட்சத்திரமாகிய மூலம் அதற்கு எதிரே எழுகின்ற உத்திரத்திற்கு முன் செல்லப்பட்ட மீன்களில் எட்டாவது உள்ள மிருகசீரிடம் தாழ்ந்து படியக் கீழ்த்திசையில் போகாமலும் வடதிசையிற் போகாமல் தீத்திசையாகிய வடகிழக்கே வீழ்ந்தது. ஒரு விண்மீன் கடல் சூழ்ந்த உலகின் விளக்காக முழங்குகின்ற தீப்பரக்கக் காற்றால் விசிறப்பட்டு வீழ்ந்தது அம்மீன் விழுவதைப் பார்த்த யாமும் உள்ளம் தளர்ந்து அஞ்சினோம் என்று கூறுவதன் வாயிலாக விண்மீன்கள் குறித்த அறிவை அறிய முடிகின்றது.

பிறையை வணங்கும் மரபு பண்டைய சங்க காலத்திலே இருந்துள்ளது.

**வளை உடையத்தனையது ஆகிப் பலர் தொழ
செவ்வாய் வானத்து ஐயெனத் தோன்றி
இன்னாப் பிறந்தன்று பிறையே**

(குறுந்தொகை, பா. 307)

என்று சிவந்த வானத்தில் தோன்றும் பிறைச் சந்திரனைக் கன்னியர் தொழும் மரபினை பிரிவிடைக் கடுஞ்சொல் கூறிய தோழிக்குக் கிழத்தி உரைக்கும் இடத்து சுட்டப்படுகிறது.

பகற் பொழுது குறைவாகவும் இரவுப் பொழுது மிகுதியாகவும் இருக்கக்கூடிய தை மாசி போன்ற மாதங்களின் நிலைப்பாட்டினை

பகல் நீடு ஆகாது இரவுப் பொழுது பெருகி
மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள் (பதிற்றுப்பத்து, பா.
59)

என்று குளிரில் அரிதான வழியில் செல்லும் பாணன் உவப்பக் கூறுமிடத்து பதிற்றுப்பத்து விளக்குகிறது.

அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி மகன் பொகுட்டு எழினியை ஒளவையார் பாடும் பொழுதும் கோளாகிய விண்மீன் போன்ற பொன் வள்ளத்திற் தேனினது கடுப்புப் போல் நாட்பட்ட புளிப்பேறியக் கள்ளைப் பெய்து உண்ணும் முறைப்படி அளிப்பதோடு மட்டுமன்றி கொள்ளும் முறையில் விருந்தாக உண்பித்தான் என்பதை,

கோள் மீன் அன்ன பொலங்கலத்து அளைஇ
ஊண்முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள்முறை
விருந்து இறை நல்கியோனே

(புறநானூறு, பா. 392)

என்று கூறுமிடத்து பயன்படுத்தும் உண்கலம் குறித்துக் கூறுவதற்குக்கூட விண்மீன் குறித்தச் சொல்லாடல் பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளதை அறிய முடிகின்றது. பெரும்பாணாற்றுப் படையில் தொண்டைமான் இளந்திரையன். மீன்பூத் தன்ன வான்கலம் பரப்பி (பெரும்பாணாற்றுப்படை, பா. 477) என்று விண்மீன் போன்ற வெள்ளிக் கலங்களைப் பரப்பி இன்சுவை அடிசிலைக் கொடுக்கத் தாய் முன் பிள்ளை போல முகம் மலர்ந்து இனிமையாக உபசரித்ததாக விளக்கப்படுகிறது.

பரத்தையரது வாழ்க்கைக் குறித்துக் கூறுமிடத்தில் நீல நிறமுடைய ஆகாயத்தில் விளையாடும் வானவர் மகளிர் கண்டோரை வருந்துமாறு தம்மைக் கண்டோரின் நெஞ்சங்களை வருத்தி அவர்களுடைய பொருளைக் கவர்ந்து கொள்வது போல

நீல நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும்

வானவர் மகளிர் மான (மதுரைக்காஞ்சி, பா. 581-82)

என்று மேகமானது கண்டவரை வருந்த செய்யும் மழை பெய்யுமா பொய்க்குமா என்ற ஏக்கத்தை ஏற்படுத்தும்என்று கடல் நீரை கவர்ந்து செல்லும் தன்மையோடு ஒப்பிட்டுக் கூறப்பட்டுள்ளது.எல்லாத் திசைகளிலும் தன்னுடைய விரிந்த கதிர்களைப் பரப்பும் அகன்ற இடத்தையுடைய கதிரவன் மேற்குத் திசை

நோக்கிச் செல்வதற்காக விண்ணில் எழுந்தது. அரசனுடைய அரண்மனை அமைப்பதற்கு திருமுளைச் சாத்து சடங்கு நடத்த அந்த நேரம் குறிக்கப்படுவதாக நெடுநல் வாடையில் சுட்டப்பட்டுள்ளது.

உரோகிணி வசித்த விண்மீன்

சகட நட்சத்திரத்துடன் சந்திரன் கூடிய நாள் மங்கல நாளாகக் கருதப்பட்டுத் திருமணங்கள் நிகழ்ந்த குறிப்பு அகநானூற்றில் உள்ளது.

கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள்

கேடு இல் விழுப்புகழ் நாள் தலைவந்தென

(அகநானூறு, பா. 6 - 7)

என்று தீய கோள்கள் நீங்கப் பெற்ற வளைந்த வெண்மையான திங்களைத் தீமையற்ற சிறந்த புகழையுடைய உரோகிணி விண்மீன் வந்து கூடும் நன்னாளே மணநாளாகும்.

மதியம் சகடணைந்த நாளிலே பாழுது பார்ப்பான்

சடங்கு

காட்ட கண்ணகியும் கோவலனும் தீவலம்

வந்தனர் (சிலப்பதிகாரம், பா. 50 - 54)

என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்றது.

உரோகிணி போன்று கணவனைப் பிரியாது வாழ வேண்டும் என்பதாக நெடுநல்வாடை பாடல் அமைகின்றது.

திண்ணிலை மருப்பின் ஆடு தலையாக

விண் ஊர்பு இழிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து

முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலையி

உரோகினி நினைவனள் நோக்கி, நெடிது உயிரா

(நெடுநல்வாடை, பா.160)

என்று அரசமாதேவியின் கட்டிலின் மேற்கட்டியில் அமைந்த துணியில் மெழுகு பூசப்பட்டு ஒவியங்கள் தீட்டப்பட்டிருந்தது. கதிரவன் ஆகாயத்தின் மீது வலிமை வாய்ந்தக் கொம்புகளை உடைய ஏட்டின் பெயரினை உடைய மேட ராசி முதலான ஏனை இராசிகளிலும் சென்று இயங்கும். கதிரவனிலிருந்து மாறுப்பட்ட இயக்கமுடையதும் தலைமையுடையதும் ஆகிய திங்கள் செல்வனை உரோகினி என்னும் நான்மீன் எந்நான்றும் விட்டு நீங்காது இருக்கும் இயல்பினைக் கொண்டதாகும் என்று ஞாயிற்றின் செலவு, விண்மீன்களின் இயக்கம், திங்கள் மண்டிலம், விண்மீன் கூட்டம் பற்றித் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தெளிந்த ஒளியுடைய இடமகன்ற அழகிய பெரிய வானம் விளக்கமுறுமாறு திங்களை உரோகினி கூடிய நன்னாளில் மண மனையினை அழகுபடுத்தினர் மங்கல மகளிர் தலைவிக்கு மண நீராட்ட இந்நாளைத் தேர்வு செய்தனர்.

தென்ஒளி

அம்கண் இருவிசம்பு விளங்க திங்கட்

சகடம் மண்டிய துகள்தீர் கூட்டத்து

(அகநானூறு, பா.136)

என்று அகநானூறு கூறுகின்றது. பழந்தமிழர் உரோகினியைத் திருமணத்திற்குரிய சிறந்த நாளாகக் கொண்டிருந்தனர். உரோகினியோடு சேர்ந்த வளர்பிறைச் சந்திரன் உச்சன் ஆதலால் எவ்வகை தீங்கானாலும் நீங்கும் என்று நம்பினர் அதனாலேயே துகள் தீர் கூட்டம் என்று வழங்கப்பட்டது.

நாள் மீன்களுடன் கோள்மீன்கள்

பட்டினப்பாலையில் சங்ககால விளையாட்டில் ஆட்டுக்கிடாயையும் கௌதாறி பறவையும் மோதவிட்டு விளையாடும் விளையாட்டானது இடம் பெறுகிறது அதனைக் காண்பதற்கு

நீல் நிற விசம்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும்

நாள் மீன் விராஅய கோள்மீன் போல

(பட்டினப்பாலை, பா. 67 - 68)

என்று நீல் நிற ஆகாயத்தில் வலமாக எழுந்து செல்லும் நாள்மீன்களுடன் கூடி நிற்கும் கோள் மீன்களைப் போல விளங்குவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

மகம் என்னும் வெண்ணிற நாள்மீனின் வடிவத்தைப் போன்ற வடிவத்தைக் கொண்ட வலிமையுடன் அமைக்கப்பட்ட உயர்ந்த கரைகளைப்

பெற்ற பொய்கை உள்ளது. அது மழை மாசு நீங்கி பெரிய ஆகாயத்தில் திங்களைச் சேர்ந்து விளங்குகின்றது.

மழை நீங்கிய மா விசும்பில்

மதி சேர்ந்த மகவெண்மீன்

உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து

முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை

வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை

(பட்டினப்பாலை, பா. 34 - 38)

என்று மகம் என்ற நாளமீன் குறித்து சங்க இலக்கியத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

விடிவெள்ளி

விடிவெள்ளி என்பது கிழக்குத் திசையிலே தோன்றுவது ஆகும். வாழ்வின் விடிவெள்ளியாக என்பது மங்கலமாக, நித்தியமாக, கலங்கரை விளக்கமாக என்று மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றது. நற்றிணை குறிஞ்சித் திணைப்பாடலில்இ

காதலி உழையலாக

குணக்குத் தோன்று வெள்ளியின் எமக்குமார்

வருமே (நற்றிணை, பா. 356)

என்று தலைவன் தன் நெஞ்சிற்கு கூறுவதாக வாழ்வில் விடியலை ஏற்படுத்த தலைவி வருவாளா என்று எண்ணுவதாக பரணர் பாடியுள்ளார்.

அகநானூற்றில் வைகறைப் பொழுதில் விடிகின்ற விடிவெள்ளி எண்ணெய் ஊற்றிய விளக்கின் சுடர் போன்று விடிகின்றது என்று சுட்டப்படுகின்றது.

நெய் உமிழ் கால் பொரச் சில்கி

வைகுறு மீனின் தோன்றும் (அகநானூறு, பா. 17)

என்பதன் மூலம் விடிவெள்ளி குறித்தச் செய்திகள் இடம் பெறுவதை அறிய முடிகிறது.

எரிநட்சத்திரம்

சூரியனிலிருந்து சிதறி விழும் ஒளி பிழம்பு எரிநட்சத்திரம் எனப்படும்.

வேய் பயில் அடுக்கம் சுடரமின்னி

நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன்

(நெடுநல்வாடை, பா. 95, 96)

என்று ஆகாயத்தின் கண் நிலை பெறுதல் இன்றி சிறு ஒளியை உடைய நட்சத்திரம் கீழே விழுவதைப் போன்று நம் மனக் கண்ணிலேத் தோன்றி மறைகின்ற நாட்டின் தலைவன் என்றுச் சுட்டப்படுகின்றது.

மகரமீன்

அரண்மனையின் நிலா முற்றத்தில் பெய்த மழைநீர் மாடங்களிலிருந்து கீழே விழுவதற்காக மகரமீனின் வாய்போல் குழாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிலவுப் பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து

கிம்புரிப் பகுவாய் அம்பணம் நிறைய

(குறிஞ்சிப்பாட்டு, பா. 67, 68)

என்ற நெடுநல்வாடை செய்யுளில் மகரமீன் பற்றியக் குறிப்பு உள்ளது.

நாள்மீன்

நாள்மீன்களுடன் கூடிநிற்கும் கோள்மீன்களைப் போல விளங்கும் ஆட்டுக்கிடாயும் கௌதாறி பறவையும் மோதவிட்டு விளையாடும் விளையாட்டைக் குறிக்கும் இடத்து.

**நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும்
நாள்மீன்விராஅய் கோள்மீன் போல”**

(பெரும்பாணாற்றுப்படை, பா. 477)

என்று நீல நிற ஆகாயத்தின் கண் வலபுறமாக எழுந்து செல்லும் விண்மீன்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மீன் பூத் தன்ன வான்கலம் பரப்பி

(அகநானூறு, பா. 22)

என்று விண்மீன் மற்றும் வான்கலமாகிய வெள்ளி கலங்கள் குறித்துக் கூறப்படுகிறது.

குறுமீன்

அதிகாலை விண்மீன்கள் போல எஞ்சிய சில மலர்கள் அருகித் தோன்றும் என்று மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் கூறிய விடத்து

வைகுறு மீனின் தோன்றும்

மைபடு மா மலை விலங்கிய சுரனே

(அகநானூறு, பா 141: 6 - 8)

என்று அகநானூறு குறுமீன் என்று விண்மீனைப்
பயன்படுத்தி உள்ளது நோக்கத்தக்கது.

அறுமீன்

பிரிவிடை ஆற்றாறெளெனக் கவன்ற தோழிக்குக்
கிழத்தியுரைத்ததாக நக்கீரர் கூறுகையில்.

மழைகால் நீங்கிய மாக விசும்பில்

குறுமுயல் மறுநிறம் கிளர மதி நிறைந்து

அறுமீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள்

(திருமுருகாற்றுப்படை, பா. 299)

மழை பெய்து ஓய்ந்தது வானில் சிறு முயலாகிய மறுவின்
நிறம் விளங்கித் தோன்ற மதி நிறைந்தக் கார்த்திகை
நன்னாளில் இருள் அகன்ற நள்ளிரவில் வீதிகளில்
திருவிளக்குகள் ஏற்றப்பட்டன என்றுக்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கோள்மீன்

சிறுபாணாற்றுப்படையில் கோள்மீன் என்ற
சொற்பயன்பாடு உள்ளது.

வாள்நிற விசும்பின் கோள்மீன் சூழ்ந்த

இளங்கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து

விளங்குபொற் கலத்தில் விரும்புவன பேணி

(சிறுபாணாற்றுப்படை, பா. 242 - 43)

என்று ஒளிருகின்ற ஆகாயத்தில் கோள்மீன் சூழப்பட்ட இளஞ் சூரியன் இகழும் தோற்றமுடைய பொன்போன்ற கலத்தில் பாணன் முதலியோருக்கு நள்ளியக்கோடன் உணவளித்தான் என்றுக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தொகுப்புரை

கோள்களானது அதனதன் தன்மைகளுக்கு ஏற்ப எதிர் விளைவினை உருவாக்குகின்றன. சங்க கால மாந்தர்கள் நேர்த்தியான நுணுக்கமான அறிவார்ந்த வாழ்க்கையே வாழ்ந்துள்ளனர், விண்மீன்களும் சூரியனும் சந்திரனும் அதிக அளவிலான பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக சங்கப் புலவர்களின் பாடல்கள் வழி அறிய முடிகின்றன. மாந்தர்களின் வாழ்வியலோடு கோள்களின் பயன்பாடு இரண்டற கலந்துள்ளன. கோள்கள் குறித்த அறிவு ஒரே நாளில் உருவாகி விட முடியாது பல நூற்றாண்டுகள் பழக்கத்தில் சிந்தையில் இருந்த ஒன்றே செயலாகப் பிரதிபலிக்க முடியும். அத்தகைய நிலையிலேயே தான் வானியல் குறித்தச் சிந்தனைக்கான விதை ஊன்றப் பட்டுள்ளது தெளிவாகின்றது.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] இராஜேந்திரன். ப. திருமுருகாற்றுப்படை. கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, 2010.

- [2] இராமநாதன் செட்டியார். *எட்டுத்தொகை*. செல்வம். முத்தையா நிலையம், சென்னை, 1973.
- [3] கரிகாலன். நை. சி. *பத்துப்பாட்டு ஆய்வுகள்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2011.
- [4] சாமிநாதையார். உ. வே. *சிலப்பதிகார மூலமும் அரும்பதவுரையும்*. டாக்டர் உ. வே. சா. நூல் நிலையம், சென்னை, முதல் பதிப்பு -1978.
- [5] சுப்பிரமணியன். கா. *சங்ககாலசமுதாயம்*. நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட். சென்னை, 1987.
- [6] பரிமணம். அ. மா. பாலசுப்ரமணியன். கு. வெ. (ப.ஆ) *எட்டுத்தொகை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், 41. பி. சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர். சென்னை-600098.
- [7] பரிமணம். அ. மா. பாலசுப்ரமணியன். கு. வெ. (ப.ஆ) *பத்துப்பாட்டு -1*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், 41. பி. சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர். சென்னை - 600098.
- [8] பரிமணம். அ. மா. பாலசுப்ரமணியன். கு. வெ. (ப.ஆ) *பத்துப்பாட்டு -2*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், 41. பி. சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர். சென்னை - 600098.

[9] பொன் புஸ்பராஜ். (உ. ஆ) சிறுபாணாற்றுப்படை.
சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2018.

[10] வேங்கடசாமிநாட்டார். ந. மு. (தொ.ஆ)
உருத்திரசன்மன். (ப.ஆ) கௌரா பதிப்பகம்,
சென்னை, 2011.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித
முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு
ஆடிரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.